

**KUSHANOVA DILFUZA
UBAYDULLAYEVNA**

**ANCIENT AND MEDIEVAL EXTERNAL CULTURAL RELATIONS
OF CENTRAL ASIA**

**ДРЕВНИЕ И СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ВНЕШНИЕ КУЛЬТУРНЫЕ
СВЯЗИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

E-mail: Jaconda.85@mail.ru

**MARKAZIY OSIYONING QADIMGI DAVR VA O'RTA
ASRLARDAGI TASHQI MADANIY ALOQALARI**

**SAMARQAND VILOYATI
PEDAGOGIK
MAHORAT MARKAZI
O'QITUVCHISI**

Annotation: This article examines the external cultural relations of Central Asia during the ancient and medieval periods. It highlights the dissemination of medical knowledge along caravan routes, the achievements of Central Asian peoples in music and dance, advancements in medicine, the invention and widespread use of paper, and other related topics.

Keywords: cultural relations, caravan routes, Greek alphabet, paper, coinage, qanat systems, silk fabrics, temples, medicine, art, books.

Аннотация: В данной статье рассматриваются внешние культурные связи Центральной Азии в древний и средневековый периоды. Особое внимание уделено распространению медицинских знаний вдоль караванных путей, достижениям народов Центральной Азии в музыке и танцах, развитию медицины, изобретению и широкому использованию бумаги, а также другим связанным вопросам.

Ключевые слова: культурные связи, караванные пути, греческий алфавит, бумага, монеты, канатные системы, шелковые ткани, храмы, медицина, искусство, книги.

Annotatsiya: Mazkur maqolada Markaziy Osiyoning qadimgi davr va o'rta asrlardagi tashqi madaniy aloqalari, karvon yo'llari bo'ylab tibbiy sohadagi bilimlarning tarqalishi, Markaziy Osiyo xalqlarining musiqa va raqs san'ati, tabobatidagi yutuqlari, qog'ozning paydo bo'lishi va keng iste'molga kirib kelishi kabi masalalarga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: madaniy aloqalari, karvon yo'llari, yunon alifbosi, qog'oz, tanga pullar, koriz, ipak matolar, ibodatxona, tabobat, san'at, kitob.

*Published under peer review:
Doctor of Science in History,
Associate Professor
Durdona Rasulova*

Kirish (Introduction)

Markaziy Osiyoning qadimgi davr va o'rta asrlardagi tashqi madaniy aloqalari tarixining ilk, qadimgi va o'rta asrlar davri bosqichlarini alohida ajratib ko'rsatish mumkin. Tadqiqotchilar ilk bosqich eng qadimgi davrdan boshlab mil. avv. I ming yillik boshlarigacha, qadimgi davr bosqichi ahamoniy davridan boshlanib ilk o'rta asrlargacha davom etganini, o'rta asrlar bosqichi esa ilk va rivojlangan o'rta asrlar, Amir Temur va Temuriylar davri hamda so'nggi o'rta asrlar davrlariga bo'linishini qayd etadilar[14:12-13; 16].

Qadimgi Sharq va Oks sivilizatsiyasi o'rtasidagi madaniy aloqalar yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lib, Baqtriya hududida topilgan Sho'rto'qay madaniyati namunalari buni isbotlaydi.

Oks sivilizatsiyasi vakillari nafaqat rivojlangan Sharq madaniyati, balki Yevroosiyoning ko'chmanchi xalqlari bilan ham madaniy aloqalar olib borgan. So'nggi yillarda Markaziy Osiyoning bronza davri yodgorliklarida, Afg'oniston, Eron va Xarappa madaniyati yodgorliklarida ko'chmanchi Andronovo madaniyatiga xos bo'lgan sopollarning ko'plab uchrashi tabiiy holga aylanib bormokda [21:58-63]. Fandagi keyingi xulosalarga ko'ra oksliklar Xarappa, Qadimgi Eron, Andronovo madaniyatlari bilan bevosita, Suriya, Xett, Mesopotamiya bilan esa bilvosita aloqada bo'lgan [29:28].

Demak, oksliklar Markaziy Osiyoda xalqaro madaniy aloqalarga asos solgan xalq hisoblanib, Shimolda Yevroosiyoning Andronovo, Janubda Xarappa va Elam madaniyatlari bilan madaniy aloqalar o'rnatilgan [12:557; 13:224].

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

Aleksandr Makedonskiy yurishlaridan keyin Markaziy Osiyoda G'arb madaniyati ta'siri boshlanib, u salavkiylar davrida o'zining yuqori cho'qqisiga chiqdi. Bu davr Markaziy Osiyoning tashqi madaniy aloqalari tarixidagi yangi bosqich bo'lib, bu antik davrni (mil. avv. IV asr oxirlaridan – mil. IV asrgacha) o'z ichiga oladi. Bu davrda mintaqaning bir qator viloyatlari (Baqtriya, Parfiya, Marg'iyona, Sug'diyona) madaniyatida mahalliy va yunon (ellinistik) madaniy an'alarining o'zaro qo'shilishi – simbiozi kuzatilib, mintaqaning janubiy hududlarida yunon alifbosiga asoslangan yozuv, tanga pullar va o'lchov birliklarining yangi tizimi, turli san'at buyumlari tarqaldi. Shu bilan birga, Markaziy Osiyo va Afg'oniston shimolida yashayotgan yunon-makedonlar qurilish, me'morchilik va hunarmandchilikda mahalliy an'analarni qabul qildilar, qadimgi mahalliy dinlar yunonlar diniy qarashlari va antik mifologiya obrazlari bilan qo'shib ketdi [23:194].

Qadimgi davr va o'rta asrlarda Markaziy Osiyoning karvon yo'llari bo'ylab tibbiy sohadagi bilimlarning tarqalishi ham madaniy munosabatlarning yorqin ko'rinishlaridan hisoblanadi. Bu sohadagi hamkorlik sharq tabobati rivojida katta o'rin tutgani Markaziy Osiyoning qo'shni hududlarga ko'rsatgan amaliy ta'sirida ham ko'zga tashlanadi. Xususan, ilk o'rta asrlarga mansub Xitoy manbalari Toxaristondan Xitoyga yuborilgan 200 ga yaqin dorivor o'simliklar, yaralarga surtiladigan va qon oqishini to'xtatadigan dorilar haqida ma'lumot beradi [19:27].

Rivojlangan o'rta asrlarda ham mintaqamiz tabobatidagi yutuqlar, ko'pgina kasalliklarni (ko'z kasalliklari, suyak jarohatlari va boshqalar) davolash sirlari va ularni davolovchi tabiblar faoliyati Xitoyda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Min sulolasi davrida (Xitoyda 1215–1368 yillarda hukmronlik qilgan mo'g'ullar sulolasi) Ibn Sinoning "Tib qonunlari" asari va boshqa musulmon tabiblarining asarlari Xitoyga keng tarqalgan. XVI asrda ular asosida "Xueyxuey yavfang" ("Musulmonlar tabobati") nomli kitob tayyorlanib, u hozirda Pekin kutubxonasida ("Beyjin tushuguan"da) saqlanib kelinayotgani diqqatga sazovordir [27:46-48].

Ma'lumki, Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi rivojida qog'ozning paydo bo'lishi va keng iste'molga kirib kelishi ham katta o'rin tutgan. Dastlab Xitoyda, Xan sulolasi davrida ixtiro qilingan qog'oz, ilk o'rta asrlarda Samarqandda ham ishlab chiqarila boshlandi. Tadqiqotchilar tegishli ma'lumotlarga tayanib, samarqandliklar qog'oz ishlab chiqarishni 751 yilda xitoyliklar bilan arab qo'shinlari o'rtasida Talas vodiysida bo'lgan jangda asir tushgan xitoyliklardan o'rganganligini yoki sug'diylarning xitoyliklar bilan ko'p asrlik iqtisodiy-madaniy aloqalari natijasida o'zlashtirilganini qayd etadilar. Rivojlangan o'rta asrlarga kelib (X asr oxirida) Samarqand qog'ozi barcha musulmon mamlakatlarida pergament va papirusni siqib chiqardi [25:160-162].

Samarqandning oliy sifatli qog‘ozi Amir Temur va Temuriylar davrida ham ishlab chiqarilgani va dunyoga mashhur bo‘lgani haqida mahalliy manbalarda ham ma‘lumot berib o‘tilgan [11:46]. So‘nggi o‘rta asrlarga kelib, Samarqandning qog‘oz ishlab chiqaruvchi markaz sifatidagi ahamiyati pasayib ketgan bo‘lsa-da [24:162-164], Markaziy Osiyoning boshqa shaharlarida ham qog‘oz ishlab chiqaruvchi markazlar (Qo‘qon va boshqa shaharlarda) paydo bo‘ladi. Bu jamiyatda ziyolilar qatlami va ma‘muriy boshqaruv tizimi faoliyati bilan bog‘liq ehtiyojlar natijasi edi.

Markaziy Osiyoning qadimgi Sharq sivilizatsiyasi va mintaqalararo madaniy aloqalar tizimida tutgan yuksak o‘rnini mintaqadagi umumiy savodxonlik va madaniy taraqqiyot yuksakligi bilan izohlash mumkin. Mintaqamizda qadimgi davrlardan boshlab boshlang‘ich maktablar va oliy ta‘lim beruvchi o‘quv dargohlari shakllana boshlagani ma‘lum. Dastlabki davrlarda asosiy ta‘lim markazlari, maktablar asosan ibodatxonalar qoshida bo‘lgan deb hisoblanadi. Lekin bu fikr dunyoviy bilimlar beruvchi maxsus maktablar va o‘quv dargohlari bo‘lganini inkor etmaydi. Xitoydan topilgan sug‘d tilidagi “eski xatlar”, ilk o‘rta asrlarga mansub Xitoy manbalarida sug‘dlar o‘g‘il bolani 5 yoshdan maktabga berib, xat-savod o‘rgatishi haqida ma‘lumotlar mavjudligi, Beruniyning arab sarkardasi Qutayba Xorazmdagi barcha savodli kishilarni o‘ldirib, ibodatxonalardagi kitoblarni yoqib yuborgani to‘g‘risidagi ma‘lumoti [2:139] ham arablar bosqiniga Markaziy Osiyoda ilm-fan va madaniy taraqqiyot yuksak darajada bo‘lganidan dalolat beradi. Bu va boshqa ma‘lumotlar qadimgi davrlardan boshlab Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi tizimida maorifga katta e‘tibor qaratilganligini bildiradi. Bu jamiyatda savodli kishilar mavqei yuksak bo‘lganligidan dalolat berishi bilan birga mintaqa xalqlarining qo‘shni va uzoq o‘lkalar bilan madaniy aloqalari rivojida ham katta o‘rin tutgan.

Markaziy Osiyoning janubiy va markaziy hududlarining Qadimgi Sharq sivilizatsiyalari markazlari bilan o‘zaro madaniy muloqotining keyingi bosqichi yangi tosh davrida boshlanib, eneolit va bronza davrida o‘zining rivojlangan pallasiga kirdi. Markaziy Osiyoning janubiy viloyatlari uzoq davom etgan bu davr davomida Sharq sivilizatsiyasining ilk o‘choqlaridan kelayotgan iqtisodiy va texnologik ta‘sir (sug‘orma dehqonchilik va o‘troq makonlarning paydo bo‘lishi, hunarmandchilikda kulolchilik charxining joriy etilishi, mis va bronza metallurgiyasining boshlanishi, ilk shaharsozlik madaniyati va davlat boshqaruvi asoslarining shakllanishi) doirasida bo‘lib kelishdi [14:13]. Bu bosqichda, Markaziy Osiyodan qo‘shni Sharq mamlakatlariga ham o‘ziga xos madaniy ta‘sir bo‘lganligini, bu ta‘sir keyingi tarixiy davrlarda yanada kengayib borganligini qayd etish mumkin.

Ilk temir va ahamoniylar davri Markaziy Osiyo va Qadimgi Sharq o‘rtasidagi o‘zaro madaniy ta‘sirning yangi bosqichini boshlab berdi. Bu davrda foydalanilgan keng tarmoqli aloqa-savdo yo‘llari o‘zaro madaniy aloqalar rivojiga ham katta ta‘sir ko‘rsatdi. Qadimgi Sharq ta‘siri san‘atning turli sohalarida ham sezilarli bo‘lib, mashhur Amudaryo xazinasi buyumlari va boshqa topilmalar shundan dalolat beradi. Madaniy aloqalarning bu yangi bosqichida O‘rta Osiyoda dastlabki tanga pullar paydo bo‘ldi, Xorazm, Baqtriya va So‘g‘d yozuviga asos bo‘lgan oromiy alifbosi kirib keldi.

Farg‘ona vodiysida II- ming yillik boshlariga oid Xak xazinasi bronzadan ishlangan idish, bolta va to‘g‘nag‘ichlardan iboratdir. Xak xazinasi buyumlariga o‘xshagan topilmalar Eron, Janubiy Turkmaniston yodgorliklarida keng tarqalgan. Ular Farg‘ona vodiysida savdo-ayirboshlash asosida paydo bo‘lgan. Zamonbobo qabristonida topilgan ba‘zi munchoqlar Badaxshon lojuvardidan yasalgan. Janubiy Tojikiston makonlaridan va qabristonlaridan topilgan sopol idishlar ichida Surxondaryo, Shimoliy Afg‘oniston va Janubiy Turkmanistonda ishlangan idishlarga o‘xshash sopol idishlar uchraydi. Markaziy Osiyo qabilalarini Qadimgi Sharq davlatlari bilan madaniy aloqalar va savdo yo‘llari birlashtirgan.

Makedoniyalik Aleksandrning harbiy istilochilik yurishlaridan keyin O‘rta Osiyoda yunon madaniyati ta‘siri boshlanib, u salavkiylar davrida o‘zining yuqori chuqqisiga chiqdi. Bu davr O‘rta

Osiyoning tashqi madaniy aloqalari tarixidagi yangi bosqich bo'lib, bu antik davrni (mil. avv. IV asr oxirlaridan – mil. IV asrgacha) o'z ichiga oladi. Bu davrda O'rta Osiyoning bir qator viloyatlari (Baqtriya, Parfiya, Marg'iyona, So'g'diyona) madaniyatida mahalliy va yunon (ellinistik) madaniy an'alarining o'zaro qo'shilishi - sintezini yuzaga kelib, mintaqaning janubiy hududlarida yunon alifbosiga asoslangan yozuv, tanga pullar va o'lchov birliklarining yangi tizimi, turli san'at buyumlari tarqaldi. Shu bilan birga O'rta Osiyoda va Afg'oniston shimolida yashayotgan yunon-makedonlar qurilish, me'morchilik va hunarmandchilikda mahalliy an'analarni qabul qildilar, qadimgi mahalliy dinlar yunonlar diniy qarashlari va antik mifologiya obrazlari bilan qo'shib ketdi. Ellinizm madaniyati an'analari yunonlar boshqaruvidan ancha keyin, kushonlar saltanati davrida ham saqlanib qolgani bu madaniy ta'sirning mahalliy xalq ichiga ancha chuqur singib borganligini ko'rsatadi [23; 17].

Mil. avv. II asr so'nggi choragidan, ya'ni Buyuk ipak yo'li tarmoqlarining shakllanishidan boshlab, O'rta Osiyo va Xitoy o'rtasidagi madaniy aloqalar boshlandi. Xitoyning O'rta Osiyo bilan aloqalarida dastlabki hudud hisoblangan Farg'ona vodiysining antik davrga mansub ko'plab makonlaridan Xitoydan keltirilgan oyna buyumlar [10:79-82], u-shu, kay yuan tun bao tipidagi tangalar [6:45-50] va Xitoy ipagidan tayyorlangan ipak matolar hamda boshqa ko'plab mahsulotlar topilganligi ma'lum. Farg'ona vodiysidan esa xitoyliklarning harbiy-strategik intilishlarida katta o'rin tutgan samoviy otlar va Xitoy qishloq xo'jaligida va hunarmandchiligida katta iqtisodiy o'zgarishlarni keltirib chiqargan beda ekish, uzumchilik, paxta yetishtirish, bodring va boshqa poliz mahsulotlarini madaniylashtirish [31:7-10; 5:166], rangli shishalar tayyorlash sir-asrorlari o'zlashtirildi [30:331]. Garchi Xitoyda shishalar tayyorlash qadim asoslarga ega bo'lsada, Indoneziyaning ayrim hududlaridan O'rta Osiyo shisha buyumlariga o'xshash topilmalar uchrashi qadimgi yo'llar bo'ylab olib borilgan madaniy ta'sirning geografik ko'lami nihoyatda keng bo'lganidan dalolat beradi [1:23-24].

Xitoyliklar O'rta Osiyodan nafaqat dehqonchilik va bog'dorchilikning ayrim yutuqlarini, shu bilan birga murakkab gidrotexnik inshootlar barpo etish texnikasini ham o'zlashtirganlar. XIX asr oxirlarida Xitoyda bo'lgan Grum-Grjmaylo bu yerdagi koriz tizimi orqali sug'orish mavjudligi haqida ma'lumot beradi [7]. Korizlar Xitoyda mil. avv. III-II asrlarda paydo bo'lgani [4:84], ya'ni mintaqamizdagidan ancha keyin shakllanganligini hisobga olib, ular Markaziy Osiyo bilan bo'lgan madaniy aloqalar ta'sirida yuzaga kelgan bo'lishi ham mumkin.

Qadimgi Xitoy manbalarida Farg'onaning uzumdan tayyorlangan arog'i uzoq yillar buzilmay turishi va quvvati bilan Xitoy arog'idan ustun turishi haqidagi ma'lumotlar hamda tandir non va somsa Xitoyga Markaziy Osiyodan kirib borganligi, ilk o'rta asrlarda Xitoyda turkistonliklarning oshxonalari keng yoyilganligi haqidagi mutaxassislar fikri ham [27:46-47] mintaqamizning Xitoy kulinariya (oshpazlik) san'atiga katta ta'sir ko'rsatganini isbotlaydi.

Markaziy Osiyo xalqlarining musiqa va raqs san'ati qadim asoslarga ega bo'lib, bu haqda musiqa asboblarning sopol, suyak va boshqalardan ishlangan nusxalari, ayrim baddiy bezaklar va devoriy tasvirlardagi ma'lumotlar va musiqa ilmiga bag'ishlangan maxsus risolalar dalolat beradi. Qadimgi davrda va o'rta asrlarda mintaqamizning turli hududlarida musiqa va ashulla hamda raqs san'atidagi o'ziga xos yo'nalishlar uzil-kesil shakllandi. Mintaqa ijtimoiy-madaniy hayotida katta o'rin tutgan bu san'at yutuqlari mintaqa tarixiy-madaniy viloyatlarining bir-biri bilan hamda qo'shni xalqlar bilan madaniy aloqalar asosida rivojlanib kelgani e'tiborga loyiqdir. Xususan, ilk o'rta asrlarda Markaziy Osiyo musiqa asboblari, raqs san'ati Xitoyda katta e'tibor qozongani [15:39-59; 20], Hindiston va Markaziy Osiyo musiqasi san'atida xamkorlik an'analari [9; 153-156] va boshqalarni aytib o'tish mumkin.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations)

Xulosa qilib aytganda, Markaziy Osiyoning turli tarixiy-madaniy viloyatlari tarixning eng qadigi davridan boshlab o'zaro va qo'shni xalqlar bilan yaxshi madaniy munosabatda bo'lib keldilar. Bu madaniy aloqalar ijtimoiy-iqtisodiy hayotning turli sohalaridagi hamkorlik, turli texnologik yutuqlarni keng miqyosida o'zaro almashish, savdo-sotiq va elchilik munosabatlari, hunarmandchilik, me'morchilik, haykaltaroshlik, tasviriy san'at va madaniyatning boshqa sohalaridagi o'zaro ta'sir, diniy-falsafiy qarashlar va ahloqiy mezonlar almashinuvi, ma'lumotlar, yangiliklar va ilm-fanning turli sohalaridagi hamkorlik, ishlab chiqarishning turli sohalaridagi texnologik yangiliklarning, yozuv va numizmatik jarayonlarning tarqalishi va boshqa ko'rinishlarda amalga oshirilib kelindi. Bu jihatdan mintaqaning qadimgi yo'llari, ayniqsa Buyuk ipak yo'li bo'ylab amalga oshirilgan madaniy muloqotning ahamiyati nihoyatda katta bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (Reference)

1. Абдураззаков А. История стеклоделия Средней Азии в древности и средневековье (Основные этапы) // Астореферат дис на соиск. уч. степ. докт. ист. наук. – Ташкент, 1993.
2. Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. –Тошкент: Фан, 1968. I том.
3. Акишев К.А. Курган Иссык. –М., 1978., Иссык кўрғони. ЎзМЭ, 4-жилд. –Тошкент: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат нашриёти, 2002.
4. Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья. –М., 1969.
5. Бичурин Н.Я (Иакинф). Собрание сведение о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В трех частях. – Алматы: ТОО “Жалын Баспасы”, 1998. – Ч. II.
6. Горбунова Н., Ивочкина Н. Монеты у-шу из могильников Ферганы // Сообщение Гос. Эрмитажа. –Л., 1988.
7. Грум-Гржимайло. Описание путешествия в Западный Китай. Т.1. – СПб., 1896.
8. Далварзинтепа – кушанский город на юге Узбекистана. –Ташкент, 1978. – С.211.
9. Джумаев А.Б. О взаимосвязях музыкальных культур Средней Азии и Индии // Индия и Центральная Азия (доисламский период). – Ташкент, 2000.
10. Заднепровский Ю.А. Трансазиатский степной путь – ветвь Шелкового пути по археологическим данным // Древние номады Центральной Азии. –СПб., 1997.
11. Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома / Нашрга тайёрловчи П. Шамсиев. – Тошкент: Юлдузча, 1989.
12. Кузьмина Е. Е. Арии - путь на юг. - М.: - С. Пб. Летний сад, 2009.
13. Кузьмина Е. Е. Откуда пришли индоарии? М.: 1994.
14. Мавлонов Ў., Махкамова Д. Маданий алоқалар ва савдо йўллари – Тошкент: Академия, 2004.
15. Малькеева А.А. Значение Великого шелкового пути в расширении международных музыкальных связей // На Среднеазиатских трассах Великого шелкового пути. Очерки истории и культуры. –Ташкент: Наука, 1990.
16. Махкамова Д. Узбекистан в системы международных культурных связей (особенности и закономерности исторического развития): Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. ист. Наук. – Т., 2005.
17. Пидаев Ш. Сирли кушонлар салтанати. –Тошкент, 1992.
18. Пугаченкова Г.А. Из художественной сокровищницы Среднего Востока. –Ташкент, 1987.

19. Пугаченкова Г.А. Предметы иноземного импорта на Среднеазиатских трассах Великого шелкового пути // На Среднеазиатских трассах Великого шелкового пути. Очерки истории и культуры. –Ташкент: Фан, 1990.
20. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусства Узбекистана. –М., 1965.
21. Рахманов У.В., Шайдуллаев Ш.Б. О влиянии культур степной бронзы на керамические комплексы Сапаллинской культуры // Общественные науки в Узбекистане, Вып.11 – Ташкент, 1985.
22. Содиков Қ. Кўк турк битиклари: матн ва унинг тарихий талқини. – Ташкент, 2004.
23. Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб (Қадимги давр ва ўрта асрлар маданият алоқалари). – Тошкент: Ўзбекистон, 1997.
24. Султонова Д., Мухторов З.А. “Муқаддас коғоз” ёхуд Самарқанд коғозининг қайта тикланиши // Самарқанд шаҳрининг умумбашарий маданият тараққиёт тарихида тутган ўрни: Самарқанд шаҳрининг 2750 йиллик юбилейига бағишланган халқаро илмий симпозиум материаллари. – Тошкент.-Самарқанд: Фан, 2007.
25. Хабибуллаев Н.Н. Тайна изготовления древней Самаркандской бумаги // Роль города Самарканда в истории мирового культурного развития: Материалы Международного научного симпозиума, посвященного 2750-летию города Самарканда. – Ташкент.-Самарқанд.: Фан, 2007.
26. Хўжаев А. Туркистон табобатининг Хитойга таъсири // Мозийдан садо. Тошкент, 2006. № 3(315).
27. Хўжаев А. Фарғона водийсининг Хитой билан савдо алоқалари // Мозийдан садо. – Тошкент, 2005. – № 1 (25).
28. Шагалина Н.Д. Историко-культурная и историко-региональная интерпретация бактрийской терракоты долины Окса III в. до н.э. – III в. н.э.: Автореферат на соискание ученой степени кандидата исторических наук. –Ташкент, 2006.
29. Шайдуллаев Ш.Б. Этапы возникновения и развития государственности на территории Узбекистана. Автореферат дис.... д.и.н. - Самарқанд, 2009.
30. Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан / Пер. Е.В. Зеймаля и Е.И.Лубо-Лесниченко. – М.: Наука, 1981.
31. Ширинов Т.Ш., Зайнобиддинов С.З. Буюк ипак йўли ва Фарғона водийси // Буюк Ипак йўли ва Фарғона водийси: Республика илмий-амалий анжумани материаллари. –Тошкент, 2004.